

$$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0; \quad \frac{\partial[\chi]_k}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_{k+1}}{\partial S} = k \cdot f \cdot [\chi]_{k-1}, \quad k = 1, 2.. \quad (8)$$

Уравнения балансов ПТС (8) в одномоментном описании представляют собой уравнения системной динамики [3].

Литература:

1. Пигнастый О. М. Статистическая теория производственных систем. Х.: ХНУ, 2007. – 388 с.
2. Рушицкий Я. Я., Милованов Т. С. Модифікована модель Філіпса-Лоренца для економічної системи. / Доповіді НАНУ, 1997. № 12, С. 36-40.
3. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, 1961. – 341 с.

Пигнастый О. М., к.т.н.,

Технология НПФ

Меркулова Т.В., д.э.н.,

Ходусов В.Д., д.ф.-м.н.,

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД ПОСТОЕНИЯ УРАВНЕНИЙ СИСТЕМНОЙ ДИНАМИКИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРЕДПРИЯТИЯ

Эффективным методом моделирования технологических процессов (ТП) производственно-технических систем (ПТС) является имитационное моделирование. Методология системной динамики (СД) представляет в настоящее время достаточно мощный инструментальный исследования динамических моделей ПТС [1].

Уравнения СД технологического процесса ПТС. Базовая структура уравнений СД для ТП представляет уравнения уровней [2, с. 65], темпов [2, с. 66], вспомогательные [2, с. 66] и уравнения начальных условий [2, с. 68] для взаимосвязанных сетей [2, с. 59]: сети материалов, заказов, денежных средств, рабочей силы, оборудования, информации. Разделение на шесть сетей условно [2, с. 60]. Уравнения уровней есть интегральные уравнения

вида [2, с. 65]

$$\{\chi\}_{0,m,n}(t + \Delta t) = \{\chi\}_{0,m,n}(t) + \int_0^{\Delta t} (\{\chi\}_{1_in,m,n} - \{\chi\}_{1_out,m,n}) dt, \quad n=1..6, \quad (1)$$

где $\{\chi\}_{0,m,n}(t)$, $\{\chi\}_{1_in,m,n}(t)$, $\{\chi\}_{1_out,m,n}(t)$ - обозначение уровня, темпа входящего и темпа исходящего потока в момент времени t для m -го объекта n -ой сети. Построение уравнений СД для ТП (рис.1) с помощью статистической теории будем рассматривать на примере одной сети (далее индекс « n » опустим) из m -объектов (склад, производственный участок или технологическое оборудование). Под уровнем $\{\chi\}_{0,m}$ понимается количество базовых продуктов (БП) в межоперационном и страховом заделе перед m -объектом или технологическим оборудованием, а под темпом входящего $\{\chi\}_{1_in,m}$ и исходящего $\{\chi\}_{1_out,m}$ потока - поступление/отгрузка БП на склад за единицу времени или темп обработки БП на m -технологической операции ($\{\chi\}_{1_out,m-1} = \{\chi\}_{1_in,m}$).

Рис.1. Технологический процесс ПТС

Система уравнений СД для ТП (рис.1) имеет вид

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{1_in,m}(t) - \{\chi\}_{1_out,m}(t), \quad (2)$$

уравнения уровней [2, с. 65],

$$\{\chi\}_{1_in,m}(t) = \{\chi\}_{0,m}(t) / T_m, \quad m = 1..N_m, \quad (3)$$

уравнения темпов [2, с. 76],

$$\{\chi\}_{0,m}(0) = A_{0,m}, \quad \{\chi\}_{1_in,m}(0) = B_{in,m}, \quad \{\chi\}_{1_out,m}(0) = B_{out,m}, \quad (4)$$

где T_m - заданная величина (постоянная запаздывания, [2, с. 76]) а уравнения (4) - начальные условия. Дополним систему

уравнений (2), (3) дополнительные уравнения [2, с. 68]:

$$\Phi_m(\{\chi\}_{0,m_1}, \{\chi\}_{1_out,m_2}(t), \{\chi\}_{1_out,m_3}(t)) = 0, \quad m_1, m_2, m_3 = 1..N_m. \quad (5)$$

Уравнение темпа (3) Форрестер Д. назвал уравнением темпа с запаздыванием показательного типа, что определено видом решения $\{\chi\}_{0,m}(t)$ при подстановке уравнения (3) в (2). Система уравнений СД (2)-(5) является замкнутой системой уравнений для описания ТП.

Уравнения статистической теории ПТС для ТП. Состояние БП будем описывать наблюдаемыми на технологическом уровне микропараметрами: суммой затрат S_j (грн) и затрат в единицу времени μ_j (грн/час), перенесенными технологическим оборудованием на j -й БП [3, 4]. Состояние ПТС определено, если известны S_j, μ_j , а в любой момент времени может быть найдено из уравнений состояния БП [4]:

$$dS_j/dt = \mu_j, \quad d\mu_j/dt = f_j(t, S), \quad 0 < j < N, \quad (6)$$

где $f_j(t, S)$ - производственная функция ПТС [4]. Если количество БП много больше единицы, то решить систему из $2N$ -уравнений практически невозможно, требуется переход от микроописания ПТС к макроописанию с элементами вероятностной природы. Вместо рассмотрения состояния ПТС с микропараметрами S_j и μ_j , введем функцию распределения БП $\chi(t, S, \mu)$ в фазовом технологическом пространстве (ФТП). Разобьем ФТП (S, μ) на такое число ячеек, чтобы размеры ячейки $\Delta S \Delta \mu$ были достаточно малы и содержали внутри себя большое число БП. Состояние БП задается точкой в ФТП. Вместо фиксации точных значения микропараметров БП, будем приближенно характеризовать состояние ПТС числом БП в ячейке $\Delta S \Delta \mu$. Так как, величина $\chi \cdot \Delta S \Delta \mu$ представляет число БП в бесконечно малой ячейке $\Delta S \Delta \mu$, можно по изменению фазовой координаты S и фазовой скорости μ со временем судить об изменении μ со временем судить об изменении самой функции $\chi(t, S, \mu)$ [4]:

$$\frac{\partial \chi}{\partial t} + \frac{\partial \chi}{\partial S} \cdot \mu + \frac{\partial \chi}{\partial \mu} \cdot f = J(t, S, \mu), \quad \frac{dS}{dt} = \mu, \quad \frac{d\mu}{dt} = f(S). \quad (7)$$

Функция $J(t, S, \mu)$ определяется характеристиками ТП [4]. Функция $f(S)$ есть аналог силы, перемещающий БП по технологической цепочки. При перемещении оборудование воздействует на БП, изменяя его качественно и количественно. Умножив уравнение (8) на μ^k , $k=0,1$ и проинтегрировав по всему диапазону μ , получим 2-х моментную балансовую систему уравнений ПТС [4]:

$$\frac{\partial[\chi]_0}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_1}{\partial S} = 0; \quad \frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} + \frac{\partial[\chi]_2}{\partial S} = f \cdot [\chi]_0; \quad [\chi]_2 = \frac{[\chi]_{1\psi} \cdot [\chi]_1}{[\chi]_0}, \quad (8)$$

$$\int_0^{\infty} \mu^k \chi(t, S, \mu) d\mu = [\chi]_k, \quad \int_0^{\infty} dS \cdot \int_0^{\infty} d\mu \cdot \chi(t, S, \mu) = N. \quad (9)$$

Нулевой $[\chi]_0 \left(\frac{шт}{грн} \right)$ и первый $[\chi]_1 \left(\frac{шт}{час} \right)$ моменты функции

распределения в ФТП имеют интерпретацию: заделы БП и их темп движения вдоль технологической цепочки. Условие нормировки есть закон сохранения числа БП в производственном процессе. Система уравнений (2)-(5) является замкнутой балансовой системой уравнений для описания ТП.

Вывод уравнений СД для ТП из уравнений статистической теории ПТС. Проинтегрируем уравнения (8) в ФТП (t, S, μ) в пределах m -ой технологической операции $\Delta S_m = S_m - S_{m-1}$, и

положив $\frac{\partial[\chi]_1}{\partial t} = 0$, получим

$$\frac{d\{\chi\}_{0,m}(t)}{dt} = \{\chi\}_{1_in,m}(t) - \{\chi\}_{1_out,m}(t), \quad (2a)$$

$$\{\chi\}_{1_out,m}(t) \approx \{\chi\}_{0,m}(t) / T_m, \quad (5a) \quad T_m \approx \sqrt{\frac{\Delta S_m}{f(S)}}, \quad (3a)$$

где введены обозначения $\{\chi\}_{0,m}(t) = \int_{S_{m-1}}^{S_m} [\chi]_0(t, S) dS \approx \Delta S_m \cdot [\chi]_0(t, S)$,

$$\int_{S_{m-1}}^{S_m} \frac{\partial[\chi]_1(t, S)}{\partial S} dS = [\chi]_1(t, S_m) - [\chi]_1(t, S_{m-1}),$$

$$\{\chi\}_{I_in,m}(t) = [\chi]_I(t, S_{m-1}), \quad \{\chi\}_{I_out,m}(t) = [\chi]_I(t, S_m).$$

Получена система уравнений СД (2)-(5) в предположениях стационарности темпа с постоянной запаздывания вида (5а). Показано, что уравнения СД для сети материалов являются следствием статистического подхода описания ПТС.

Литература:

1. Плотников Ю. М. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. М.: Логос, 1998. – 291 с.
2. Форрестер Д. Основы кибернетики предприятия. М.: Прогресс, 1961. – 341 с.
3. Шкурба В. В. и др. Планирование дискретного производства в условиях АСУ. – К.: Техника, 1975, – 296 с.
4. Пигнастый О. М. Статистическая теория производственных систем. Х.: ХНУ, 2007. – 388 с.

Раевнева Е. В., д.е.н.,

Харьковский национальный экономический университет

МОДЕЛИ ДИАГНОСТИКИ ФРАКТАЛЬНОСТИ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Отличительной особенностью конца XX века и начала XXI века является процесс всеохватывающей глобализации, сопровождающийся возрастающей сложностью, динамизмом и стохастичностью протекания мировых рыночных процессов. В этих условиях экономическая наука оказалась перед необходимостью переосмысления теоретико-методологических основ поведения открытых социально-экономических систем различного уровня иерархии – начиная от отдельно взятого предприятия и заканчивая национальными и наднациональными образованиями. Как результат возникла новая неоклассическая парадигма научных исследований, в рамках которой был разработан новый инструментарий, то есть спектр наук и теорий, одной из которых является синергетика – теория самоорганизации, исходящая из того, что сложным системам,